

Mecanismo para Coleta de Dados e Análise de Desempenho de Modelos de PLN

Katiane Margiotti Soares¹, Júlia Sousa Gayotto², Fabrício Galende Marques de Carvalho³, Valdivino Alexandre de Santiago Júnior⁴, Fabiano Morelli⁵,

^{1,3}FATEC Prof. Jessen Vidal, São José dos Campos, SP

^{2,3,4}INPE, São José dos Campos, SP

Devido à crescente demanda por agilidade e redução de custos no atendimento ao cliente, sistemas baseados em chatbots têm se tornado cada vez mais frequentes [1]. Um fator crucial para o sucesso desses sistemas é a qualidade do processamento de linguagem natural, visto que se o sistema não apresenta boa qualidade dificilmente atrairá usuários.

A qualidade da base de dados, com diversos exemplos de situações e formas de expressão, também é importante, uma vez que sistemas complexos possuem diversas possibilidades de ações e que cada usuário apresenta sua própria maneira de se expressar.

Visando promover um mecanismo para análise do desempenho de modelos de processamento de linguagem natural (PLN) [2], neste trabalho foi desenvolvida uma interface intuitiva [3], para avaliação de modelos de processamento de linguagem natural (PLN) que fazem classificação de texto, buscando assim facilitar para que os usuários desse sistema pudessem realizar a análise e a escolha do melhor modelo para seu próprio caso, com um conjunto de dados de teste enviados por usuários do modelo na própria interface. Para utilizar a interface, o usuário precisa apenas disponibilizar o modelo de linguagem desejado por meio de uma API (Application Programming Interface).

Para exemplificar a utilização do mecanismo criado, foi desenvolvida utilizando a arquitetura de microsserviços uma API desacoplada da interface, com dois tipos de Modelos de linguagem. A arquitetura de microsserviços foi escolhida para que o usuário não fique restrito ao nosso modelo, permitindo a integração de outros modelos e bases de dados.

A interface apresenta um layout estruturado em duas seções principais: o painel lateral, que oferece um seletor para escolha entre os modelos disponíveis e exibe uma lista completa das classes disponíveis para classificação; a área principal de interação, que contém um campo de entrada onde o usuário pode inserir perguntas em linguagem natural, as quais são automaticamente classificadas pelo modelo selecionado. O sistema exibe a classificação realizada e permite ao usuário avaliar sua precisão, indicando se está correta ou selecionando a categoria apropriada, caso esteja incorreta. Com isso, não é necessária a existência de uma base já rotulada para teste do modelo, uma vez que o próprio usuário pode avaliar a classificação.

Na parte inferior da interface, botões de "Calcular Métricas" e "Exportar" permitem acesso a funcionalidades analíticas. Ao clicar em "Calcular Métricas", o sistema exibe um painel de resultados com indicadores quantitativos de desempenho, como o total de perguntas analisadas, número de classificações corretas, percentual de acurácia, precisão, recall e F1-score, além de fornecer análise por meio da matriz de confusão. Uma tabela detalhada apresenta o histórico completo de avaliações, incluindo a pergunta original, classificação prevista pelo modelo, avaliação do usuário e classificação correta quando aplicável. Os dados coletados podem ser exportados em formato .xls para análises externas ou para inclusão na base de dados, contribuindo, desse modo, para o aumento da base de dados. Ao final há o botão "Limpar dados e recomeçar" que permite iniciar uma nova sessão de avaliação.

¹katiane.soares@fatec.sp.gov.br,

²juliagayotto@gmail.com,

³fabricio.galende@inpe.br

⁴valdivino.santiago@inpe.br

⁵fabiano.morelli@inpe.br

Figura 1. Interface do chatbot classificador exibindo o seletor de modelo, lista de classes disponíveis e área de interação

O sistema de análise e coleta de dados apresentado neste trabalho oferece uma solução eficaz para a avaliação de classificadores textuais sem a necessidade de bases de teste pré-rotuladas. Com design intuitivo e arquitetura de microsserviços, o sistema permite que os usuários testem e comparem modelos, utilizando métricas quantitativas abrangentes (acurácia, precisão, recall e F1-score) e representações visuais, como a matriz de confusão. Além de facilitar a escolha do modelo mais adequado para cada aplicação, o sistema contribui para a expansão contínua das bases de dados por meio da exportação dos exemplos avaliados. Dessa forma, cada interação não apenas mensura a eficácia dos classificadores, mas também fornece novos dados que podem ser usados para o seu refinamento.

Propomos como trabalhos futuros a expansão do sistema para incluir outros modelos e a implementação de mecanismos de avaliação para modelos de geração de texto, transformando o chatbot da interface não apenas em um classificador de texto, mas também em um assistente completo [1].

Os autores agradecem ao INPE, ao programa Queimadas e ao BiomassBR. J.S.G agradece também ao CNPQ e, juntamente com V.A.S.J, é membro do Laboratório de Inteligência Artificial para Aplicações AeroEspaciais e Ambientais (LIAREA) no INPE.

Referências

- [1] S. Hussian, A. O. Sianaki et al. “A Survey on Conversational Agents/Chatbots Classification and Design Techniques”. Em: **Web, Artificial Intelligence and Network Applications. WAINA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing**. Vol. 927. Springer, Cham, 2019.
- [2] Dipanjan Sarkar. **Text Analytics with Python: A Practitioner’s Guide to Natural Language Processing**. 2^a ed. Apress, 2020.
- [3] Jon Duckett. **Web Design with HTML, CSS, Javascript and jQuery Set**. Wiley, 2014.